

Foto: Karolin Weber

Facts and Figures zu schulischer Inklusion

Der Beitrag bearbeitet in kurzer und knapper Form drei Fragen zur schulischen Inklusion.

Text: Silvia Pool Maag

Wie ist es zur schulischen Inklusion gekommen und seit wann werden Kinder inklusiv geschult?

Modellprojekte zur schulischen Inklusion starteten im deutschsprachigen Raum in den 1980er-Jahren im Kindergarten (Reiser et al., 1986). Initiiert wurden diese Projekte von Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen in Kooperation mit Schulen und der Wissenschaft. Die Eltern kritisierten die systematische schulische und gesellschaftliche Ausgrenzung ihrer Kinder und setzten sich für eine chancengerechtere Bildung ein. Auch im Kanton Zürich und in weiteren Kantonen starteten Schulversuche zu «Integrativen Schulungsformen» (ISF). In der internationalen Erklärung von Salamanca vereinbarten die Vertragsstaaten (darunter die Schweiz) 1994, mithilfe von inklusiven Schulen eine inklusivere Gesellschaft aufzubauen.

Auf die Aufnahme des Diskriminierungsverbots 1999 in die Bundesverfassung folgte 2004 die Annahme des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) an der Urne. Die Kantone erhiel-

ten den Auftrag, die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in die Regelschule mit entsprechenden Schulungsformen zu fördern. Diverse Kantone verabschiedeten neue Volksschulgesetze mit dem Primat «Integration vor Separation», das heisst, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf werden, wenn möglich, in der Regelklasse unterrichtet (z. B. Kanton Zürich, VSG 2005, §33). Seit 2004 sieht auch das Berufsbildungsgesetz besondere Massnahmen vor (z. B. erhöhte Durchlässigkeit zwischen beruflichen Grundbildungen, fachkundige individuelle Begleitung bei gefährdetem Bildungserfolg in Attestausbildungen). Der Nachteilsausgleich gilt wie in der Volksschule und es ist möglich, Ausbildungen mit einem individuellen Kompetenznachweis (IKN) abzuschliessen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2008) hat die Schweiz 2014 als 144. Land ratifiziert und damit das Vorhaben bestätigt, die

inklusive Orientierung des Bildungs- und Beschäftigungssystems sowie der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich besteht in der Schweiz kein verfassungsmässiges Recht auf inklusive Bildung, da der Zusatzartikel zur Konvention nicht ratifiziert ist. Das wird vom UNO-Ausschuss in seinem letzten Bericht 2022 kritisiert. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass schulische Inklusion in der Schweiz zu mehr Chancengerechtigkeit in Bildung und Gesellschaft beitragen soll. In den letzten zwanzig Jahren sind deshalb über alle Bildungsstufen hinweg gesetzliche Grundlagen geschaffen worden, um mehr Inklusionsorientierung im Schul- und Ausbildungssystem zu verankern.

Wo liegen die Chancen und Herausforderungen schulischer Inklusion?

In der Schweiz leben rund 5 % der Kinder bis 14 Jahre mit einer Behinderung, 1 % davon ist stark eingeschränkt. 2007 gab es 69000 Kin-

der mit Beeinträchtigungen. Seither nimmt die Zahl ab und liegt heute mit 52 000 unter dem Wert von 1992. Hauptursachen für eine Behinderung sind körperliche (43 %), sensorische (22 %), verhaltensbezogene (19 %) oder kognitive Beeinträchtigungen (16 %) (BFS, 2019). Neben der Anzahl Kinder hat auch der Schweregrad der Beeinträchtigungen abgenommen. Trotzdem steigen die Belastungen im Schulfeld.

Veränderungen in der Schweiz

Analysen zeigen, dass nach Inkrafttreten des BehiG 2004 ein Paradigmenwechsel in Richtung verstärkter schulischer Inklusion stattgefunden hat: Heute werden rund 97 % der Lernenden an Regelschulen unterrichtet. Seit 2005 ist die Anzahl der Kinder in Sonderklassen oder Sonderschulen um 40 % auf knapp 30 000 gesunken (Lanners, 2022). Es gibt Unterschiede zwischen den Kantonen. Im Kanton Schaffhausen liegt die Separationsquote bei 5,7 %, im Kanton Obwalden bei 1,1 %. Am Beispiel des Kantons Zürich, der rund 98 % der Kinder inklusiv beschult, erfolgte die inklusive Entwicklung zwischen 2004 und 2022 mehrheitlich durch den Abbau von Sonderklassen und den Aufbau der integrierten Sonderschulung (ISR). Davon profitieren auch Lernende ohne Beeinträchtigungen, zum Beispiel im Ausland geborene Kinder oder Jungen, deren Wahrscheinlichkeit, Sonderschulen oder Sonderklassen zugewiesen zu werden, grösser ist als für Schweizer Kinder oder Mädchen (Lanners, 2021).

Auswirkungen

Zu den Effekten sowie den Vor- und Nachteilen der klassenintegrierten Förderung gibt es umfangreiche Studien. Die Einstellungen der Lehrpersonen zu Inklusion sind neutral bis positiv. Die Zusammenarbeit zwischen Förder- und Regellehrpersonen ist ein zentrales Gestaltungsmerkmal im inklusiven Unterricht. Die Befunde verdeutlichen, dass prinzipiell nichts dagegenspricht, Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam zu unterrichten (zusammenfassend Pool Maag, 2021). Inklusiv Schulung wirkt sich überwiegend neutral oder positiv auf Lernende mit besonderem Förderbedarf aus und nicht negativ auf die Leistung der anderen Lernenden, wie Meta-Analysen bestätigen (Szumski, Smogorzewska, & Karwowski, 2017; Krämer, Möller, & Zimmermann, 2021). Soziale Kompetenzen der Mitschülerinnen und Mitschüler können sogar po-

sitiv beeinflusst werden. Befunde aus nationalen und internationalen Studien verweisen auf Vorteile schulischer Inklusion für Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen oder mit kognitiver Beeinträchtigung (Lern-/Leistungsentwicklung, Langzeitwirkungen, wohnortnahe Schulung) (Bless, 2018). Obwohl Lernende mit auffälligem Verhalten das Sozialverhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler negativ beeinflussen können, scheint eine separative Beschulung für die Förderung prosozialer Kompetenzen wenig Erfolg versprechend (Müller, 2011). Uneinheitliche Forschungsbefunde sowie Forschungslücken, zum Beispiel zu Lernenden mit Sinnes- oder Sprachbeeinträchtigung oder zu Schülerinnen und Schülern in teil-integrativen Settings (vgl. Projekt «Mira und Mehdi»), stellen die Praxis vor Herausforderungen. Auch Rolle und Beitrag der Sonderschulen zur schulischen Inklusion wurden bisher wenig untersucht. Gut belegt ist hingegen der Langzeiteffekt, dass Lernende aus Sonderklassen gegenüber vergleichbaren, inklusiv geschulten Lernenden aus Regelklassen öfter in niedrig qualifizierten Ausbildungsberufen tätig oder ausbildungslos sind (Eckhart et al., 2011).

Erfordert schulische Inklusion strukturelle Anpassungen?

1. Es wäre schon viel erreicht, wenn das bisherige forschungsbasierte Wissen im Unterricht umgesetzt würde. Hierfür haben Forschende in Zusammenarbeit mit Schulen zu sorgen.
2. Der eingeschlagene Weg ist konsequent weiterzugehen, denn die Richtung stimmt. Zu bedenken ist die Umsetzung schulischer Inklusion. Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsstufen (z. B. Grund-/Basisstufe), Lernorten (Regel- und Sonderschulen) und -angeboten (Regelklasse, Fördergruppe, Schulinsel) sind weiterzuentwickeln, um Inklusionschancen zu erhöhen und Exklusionsrisiken entgegenzuwirken.
3. Der selektionsfreie Raum der Schuleingangsphase ist von grosser Heterogenität innerhalb und zwischen den Klassen geprägt (Martschinke & Kammermeyer, 2003). Die Klassenbildung ist wichtig und stark heterogene Klassen sind zusätzlich zu unterstützen.
4. Das Einschulungsalter gilt als wichtiger Prädiktor für das Auftreten von besonderen Bedürfnissen in den ersten Schuljahren (Balestra, Eugster, & Liebert, 2020). Jüngere Kinder werden öfter wegen Verhaltensschwierig-

keiten abgeklärt. Vom Alter unabhängig sind hingegen Diagnosen wie Lernbehinderungen, Legasthenie und Dyskalkulie. Deshalb ist ein geöffneter, binnendifferenzierter Unterricht mit Wahlmöglichkeiten und individueller Bezugsnormorientierung ein zentrales Gestaltungsmerkmal im Umgang mit Heterogenität (Waaden, 2017).

5. Jedes Kind mit schwerer Beeinträchtigung ist ein Einzelfall. Es gilt, den geeigneten Lernort in Kooperation mit den Eltern entlang der kindbezogenen Bedürfnisse und familiären Möglichkeiten zu eruieren und Entscheidungen regelmässig zu überprüfen. Die Leitungen der Regelschule sind für Eltern Ansprechpersonen und übernehmen die Fallführung (Pool Maag, 2020).
6. Schulische Inklusion ist über die klassenintegrierte Förderung hinaus zu denken und zu organisieren, das heisst lernkontextübergreifend (z. B. klassenübergreifende, unterrichtsnahe, relativ autonome und nach dem Bedarf der Kinder professionell zusammengesetzte Mehr-/Jahrgangsteams).
7. Effektive Lernprozessbegleitung und Beziehungsförderung erfordern Kontinuität, das heisst möglichst wenig und konstantes Personal pro Lerngruppe oder Klasse (Schulische Heilpädagoginnen können an Klassen auch als Lehrpersonen tätig sein).
8. Letztlich sind Schulleitungen und Teams zu ermächtigen, mehr ressourcenbezogene Verantwortung zu übernehmen, um schulische Gestaltungsspielräume zur Erreichung der Bildungsziele bedarfsorientierter nutzen zu können.

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Paradigmenwechsel ernst zu nehmen ist und nächste Entwicklungsschritte fordert. Eine Reduktion der Klassengrösse würde im «alten» Modell allenfalls eine kurzfristige Entlastung für Klassen bringen, aber weder einen adaptiven Unterricht garantieren noch einen inklusionsorientierten Umgang mit der Diversität der Lernenden gewährleisten.

Prof. Dr. Silvia Pool Maag

ist Professorin für Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Inklusion und Diversität an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie forscht zu Inklusion in Schule und Berufsbildung.

>>> Literatur <<<<